

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА В ЛИТЕРАТУРЕ

Махбуба УРАЗБАЕВА,

Доцент Ташкентского государственного педагогического университета

имени Низами, д.ф.ф.н., PhD

E-mail: mahbuba88@bk.ru

Orcid: 0009-0008-4501-519X

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15878564>

Аннотация: *Корни женского образа в литературе имеют древнюю историю. Поэтому мы искали исторические основы создания женского образа в узбекской литературе, являющейся частью мировой литературы в религиозных источниках. В статье рассмотрены особенности создания женского образа, проявленные на страницах образцов устного народного творчества, таких как эпосы, легенды и мифы до классической литературы.*

Ключевые слова: *Женщина, пара, возлюбленная, пэри, мать героиня.*

Annotation: *The roots of the female image in literature have an ancient history. Therefore, we searched for the historical foundations of creating a female image in Uzbek literature, which is part of world literature in religious sources. The article discusses the features of creating a female image, manifested on the pages of samples of oral folk art, such as epics, legends and myths of classical literature.*

Keywords: *woman, couple, sweetheart, peerie, mother heroine.*

Все существа в этом мире созданы со своей парой. Они являются основными элементами, которые обеспечивают бессмертие существования. Человека являющийся венцом творений природы, был сотворен со своей парой-в виде мужчины и женщины. Как упоминается в священной книге нашей религии Коране, после сотворения Адама, для его удовлетворения из него была создана его пара - Ева¹, а также сказано: “Они (то есть женщины) - это одежда для вас, а вы одежда для них...”² То есть мужчина и женщина нуждаются друг в друге, так же, как человек нуждается в одежде в этой жизни. Эти два пола созданы как пара из одного тела, и каждый из них живет в стремлении, ощущая необходимость в другом. Таким образом, с возникновения литературы, женщина, как часть этой пары, в том или ином виде проявляет себя на её страницах.

Следовательно, исторические корни женского образа тоже уходят в далекое прошлое. Соответственно, женский образ целесообразно искать в

¹Смотрите: “Коран”. сура Аъроф, 189 -аят.

² сура Бакара, 187-аят.

первую очередь из религиозных источников, а также мифов и легенд, преданий, сказок и эпосов, являющихся образцами устного народного творчества. Ведь ЖЕНЩИНА – это олицетворение Матери, приносящий ребенка в светлый мир, продолжающей род человеческий, второй половины выступающей равным партнером при жизненных невзгодах, возлюбленной любимой и притягивающей как магнит. Именно такие качества и особенности женщин впитались в кровь художественной литературы, которая является образом жизни, ее интерпретацией и образом. Безусловно, история, имеющая место в основе тысячелетий, социально-политическая жизнь, жизненные заботы, оживление человеческого, в том числе женского, образов, созданных в каждый период истории человечества, определяют основу для проявления новых типов персонажей.

Первые примеры создания женского образа, помимо религиозных источников, встречаются в древних петроглафах, мифах и легендах.

В частности, в “Великом битиг”е, который является второй частью предания “Кул тигин”, признается, что на Эльбилга хатун, чье имя упоминается с уважением в качестве матери Билги Хакана и Кул Тигина, обратил взор создатель и упоминается как он превознес её слава на свой уровень Влегенде напитанной идеями буддизма «О принце и барсе» из поэмы "Золотая трещина", Королева проявляется в образе Матери. В героине преобладает материнская любовь, чувство материнства, присущее любящим матерям. Смерть принца, который принес себя в жертву голодным барсам по убеждению, доводится до королевычерез ужасные кошмары. Согласно толкованию сновидения, когда орел закогтил птенца, не смогло выдержать даже белое молоко матери почернения её сердца, разорвавшегося с воплем это мой маленький сын. Безграничный вопль и бунт её естества, вызывает вытекчу черной крови вместо белого молока из груди матери.

В «Угузнаме» мы можем увидеть качества пэри у женщин, которые посещают Угуз-Кагана и дарят ему детей. Женщины появляются перед Угуз-Каганом кто то в центре синего свечения, кто то под деревом н берегу безлюдного озера в виде ангелов сводящих человека с ума красотой. Они создают впечатлениепэри, созданных всевышним с долгом продолжения рода Хакана рождением по три храбрых богатырей каждая, способных управлять миром.³

³Раҳмонов Н, Болтабоев Х. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари, 1-жилд, Тошкент. Фан, 2003.–331. (Пари образига “Гўрўғли” дostonлари тахлилида ҳам тўхталамиз).

В некоторых образах женщин, созданных в древнейших образах устного народного творчества, преобладают героические мотивы, а в некоторых в видесинкретических образов, как героические так и материнские, а в некоторых наблюдаются -героические и образы любимых. Тумарис, Зарина, Пафабекдочь Тунюкука, женщины амазонки которых поостерегся напасть даже покоритель мира Александр Македонский, Тухшода хотун правившая в Бухаре,...- это женщины правители и воительницы, которые с седла с мечом побеждали врагов.

Поэтому неудивительно, что появление на востоке присказки, которая гласит: «И самкальва – это Лев»⁴, происходит от мужества вышеупомянутых героинь.

В некоторых образцах устного народного творчества, дошедших до нас, такие женщины как – Айсулув, Орзигул, “Барчин, Гулойим, Юнус Пэри, Мискол Пэри, Холдархан, Гульчехра; Маликахитрая; Гулихиромон и Хан Далли-оставили глубокий след в памяти наших предков своей красотой, мудростью, верностью в любви, бесстрашием и ловкостью в сражениях.”⁵

Ярким примером этого является храбрая мать Тумарис, королева племени массагетов. Её героизм, проявленный против вторжения царя ахеменидов Кира в Среднюю Азию, запечатан на скрижалях истории. Долг и обязанность, Как главы племени защитить свою Родину, а также горе матери переживающей смерть своего дитя, превратились в огромную силу. В последующем в письменной литературе были созданы специальные произведения, в которых воспевалась мужество правительниц⁶. Образ Тумарис запечатлен в качестве героини и любящей матери, мужественно сражающейся против врагов -захватчиков Родины.

Героиня повести “Зарина и Стриангия” Зарина по характеру близка к образу Тумарис. Зарина- царица племени саков, мужественная и смелая женщина. В повести её героизм проявляется в событиях после того как царь Парфии захватывает её племя и вынуждает царицу выйти за него замуж. Мидийский принц, будучи в плену в Парфии, сговаривается со Стриангией и другими пленниками. Возглавляя их, он атакует царя. В бою Зарина и Стриангия побеждают короля Парфии. Царица Зарина восстанавливает независимость своего племени. В образе Зарины отражены такие качества, как высокая патриотичность, глубокий гуманизм, которые определяют самобытность образа героини. Ярким примером этого является

⁴Смотрите: Голима М. Девушки богатыри Турана. – Т.: Ёзувчи, 1997. 112с.

⁵Голима М. Девушки богатыри Турана. – Т.: Ёзувчи, 1997. 5с.

⁶Пример этому повесть “Тумарис” Миркарима Осима.

отказ от предложения после того, как она узнала, что у Стриангия есть семья, даже когда она была влюблена в него.

Как и в легендах, в некоторых сказочных героях слово мать расширялось словами мужества и господства. В этом плане характерны эпосы, ведущие героические мотивы, типа “Алпомиш”, “Гуругли”(эпосы входящие в цикл “Гуругли”), “Ойсулув”. Так, в эпосе «Айсулув», героизм Айсулув виден в ответе послам Дария и богатыря Кайсара: «Идите с миром и скажите Дарию и Кайсару: Пусть ваш царь делает что может! Пусть ведет в сечу все доступные ему войска! Я готова, выступлю на встречу. Или убив Дария и Кайсара отомщу за Кунбатыра, или умру в этой битве»,⁷. По ходу сюжета, при сцене битвы с дэвами Айсулу со словами: “Разве человеку стоит бояться дэвов? С Дэвами буду бится я, с людьми бейся ты” истребляет дэвов, которых боятся мужчины. Благодаря бесстрашию царицы Турана Айсулув и храбрости её сына Кунбатыра царство Иран склоняет перед ними голову. Появление образа Офтобой в эпосе порождает новую вереницу событий. Сюжет поэмы приобретает еще более интересный характер. Она влюбляется в Кунбатыра находящегося в зиндане и тайно вытаскивает его из подземелья. В образе Офтобой мы видим верную спутницу, которая готова к любому делу ради любимого, даже рискуя собственной жизнью.

Неудивительно, что вышеупомянутая легенда «Тумарис»⁸, повесть «Зарина и Стриангия», в эпосе «Айсулув» " перемещение переходящих сюжетов порождают общее сходство героев.

В поэме “Алпомыш”, являющемся одним из ярких примеров устного народного творчества, характерен образ Барчиной, которая не удосуживалась вниманием угрозы калмакских богатырей.⁹ Её верность и доблесть украшает прекрасные человеческие качества, как узор. Образ Барчиной наши ученые приравнивают к Пенелопе, жене Одиссея в поэме «Одиссея». На самом деле, эти две женщины своей верностью своим возлюбленным, ожиданием любимых вместе с дитем подаренным судьбой, выдвинутыми условиями для отсечения “ухажоров” вьющихся вокруг, становятся более близки друг к

⁷Эпос Ойсулув. 14 с.

⁸Смотрите: Жуманазаров У легенда “Тумарис по своей основе, считается легендой о “Султане Санжарей Турабек хатун”, сюжеты “Айсулув” и “Кирккизлар” измененные варианты легенды “Тумарис”. “Интерпритация мужества и верности”. – Т. Издательство Г. Гулям. 1989. 13с.

⁹Ёрматов И. Ўзбек халқ қахрамонлик эпоси бадийати. Филол. фанлари. д. Т. 1994. – 262 б.

другу.¹⁰ Барчиной “своим искренним словом, дарит своему возлюбленному Алпамишу вдохновение и силу, призывает его к героизму”.¹¹

Призыв коню Бойчибору “Курри-ё кур, хайт-а, тўрамнинг оти, Оқ тўшим – яйловинг, сочим – шипиртки.”¹², и борющемся с богатырями Алпомишу “Мардлар олишмайди, силтаб отади”(храбрые не борются, а бросают в рывке),¹³ она проявляет особые качества мужества и отваги. Образ Калдыргач в эпосе хоть и проявлен в паре эпизодов, но остается в памяти читателей, как образ любящей сестры, справедливой девушки. Она призывает брата Хакимбека, спасти любимую Барчиной, которая была захвачена Калмаками, в результате чего она стала причиной возникновения его достоинства, демонстрации с его стороны героизма.

В поэмах из цикла “Гуругли” Юнус пэри, Мискол пэри встречаются в качестве образов отказавшихся от своей сути пэри, помогающих и направляющих Гуругли. “Юнус пэри” в различных поэмах проявляется по разному. Например: в эпосе “Падишах Темирхон” она изображается временно правящей вместо Гуругли женщиной, борющейся за процветание и мир в стране, в эпосе “Интизор” приводится как любящая мать. А в “Машриқо”, “Равшан”, “Хасанхон” и других поэмах она типичный представитель возлюбленной с хорошим воспитанием и высокими моральными качествами.”¹⁴

Образ женщины, изображенный в поэмах «Алпомиш», «Кунтугмиш», «Тахир и Зухра», впоследствии стал основой для создания такого рода произведений в художественной литературе.

Следует отметить, что в народном устном творчестве было создано много исследований, изучающих вопрос образа женщин. В частности, в диссертации А. Муминова классифицирующей образ женщин, созданных в народных сказках делятся на две группы – положительные и отрицательные героини.¹⁵ В сказках подчеркивается, что женщины с положительным характером представляются в основном в образе: матери, возлюбленной, верной жены, умных и умелых, выдающихся и предприимчивых женщин, патриотичных и героических женщин. В качестве примера для женщин с отрицательным типом приводятся хитрые и неверные, жестокие женщины, мачехи, ведьмы и колдуньи.

¹⁰Бу ҳақда қаранг. Жирмунский В.М., Зарипов Х.Т. Узбекский народный-героический эпос. –М.: 1949.

¹¹Абдуллаева Ш. “Алпомиш” достонида Барчин ва Қалдирғоч образи”. Шарқ Юлдузи. 1956й. №11 сон, 113-115б.

¹²Алпомиш.– Т.: Ўзбекистон. 1992. 149б.

¹³ 160б.

¹⁴Муродов М. Ўзбек “Гўрўғли” достонларида хотин-қизлар образи. Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. – Т.: 1961, №6. 27-34б.

¹⁵Мўминова А.

Шедевры нашей классической литературы составляют золотую сокровищницу узбекской литературы. В газелях Лутфий, Атоий, Наваи, Бабура живших и творивших в эту эпоху, черные брови и очи возлюбленной, длинные волосы готовые тело влюбленного, нежные капризы способные свести с ума любовника с тонким вкусом описаны в бейтах. А в поэмах гимн красоте любимой подчеркнет ее внутренний мир, обаяние. В поэмах, которые являются самым большим жанром в нашей классической литературе, женский образ, поднятый до уровня главного персонажа, можно классифицировать следующим образом.

А) Символ героизма;

Б) Воплощение любимой

В) воплощение Матери

Эпос “Цветок и Навруз” после долгих изысканий написанный Хайдаром Харезми, характеризуется сложными и неповторимыми сюжетными линиями. Цветок, который является одним из главных персонажей поэмы, предстает в качестве верной спутницы, бесстрашной и храброй женщины воина Цветок не только любящая и любимая дева, но и умелый воин, проявивший большую храбрость в боях. В сценах с атаками хищных львов, в сцене битвы с Йеменским богатырем Бахрамом, она превращается в героиню подобную Тумарис и Айсулув.

Особое значение придается женскому образу и в “Хамсе” Алишера Навои. Особенно в поэмах «Фархад и Ширин», «Лейли и Маджнун», «Сабаий Сайяр», женщины – Ширин, Лейли, Дилором – интерпретируются в стиле пары, достойной главного героя.¹⁶Такой взгляд наблюдается в навоиведение, в научных исследованиях до независимости. Они отличаются мудростью и красотой от других женских героев в эпосе. Дилором в “Хамсе” – ведущая в искусствах, Лейли образованней девчонок однолеток в племени, да и Ширин не из простых принцесс. Каждая из трех героинь верные возлюбленные, образы понимающие что человека красит не богатство а чистые человеческие чувства. Как Фархад высок своим духовным миром, так и Ширин своим характером, воспитанием, умом, красотой образ возлюбленной достигших высот. Ученый Наваивед Содирхон Эркинов анализируя образ Ширин, упоминает её

¹⁶Абдуллаева Ш. Алишер Навоийнинг хотин-қизлар ҳақидаги гуманистик фикрларига доир (Хамса асарида). Т. 1954. – 119 б. Ахмедова Т. “Алишер Навоийнинг “Лайли ва Мажнун” достони”. Т. 1965. Эркинов С. “Алишер Навоийнинг “Фарход ва Ширин” достони ва уни қиёсий ўрганишининг баъзи масалалари”. Т.1974 -376б.

человеческие качества.¹⁷ А Наваивед Т.Ахмедов через эпос “Лейли и Межнун” дает заключение что, через образ Лейли раскрыты безправность женщин в прошлом и их тяжелое положение.¹⁸

Из вышесказанного становится ясно что при наваиведении эпохи СССР, было принято интерпретировать Лейли как угнетенную девушку не имеющую. Своей воли. В годы независимости произведения Навои стали переосмысляться. Такие Наваиведы как Н.Комилов, И.Хаққулв своих исследованиях начали анализировать произведения поэта на основе новых критериев – общечеловеческих идей и делать новые выводы. В частности, известный ученый-навоивед Н.Камилов, проанализировав эпос "Лейли и Маджнун", затронул концепцию произведения и высказал свое мнение о выдвинутой в нем мистической идее.¹⁹ По мнению ученого, в эпосе Навои развитие “образной страсти” и превращение ее в “реальную страсть” было показано через образы “... Мажнун – Хақ жазбаси теккан, Хақ жамолини кучли шавк билан соғинган солик тимсоли бўлса, Лайли илохий тажаллиёт нури порлаган ўша “мазхар” дир”.²⁰ Значит, Межнун очистившись душой, после того как влюбляется в Лейли “химизируется”. Он очищает свою сущность от соблазном мира, с чистой душой приближается к богу. Лейли становится средством очищения Межнуна. Кандидад филологических наук Х.Маматкулова подходит к сравнительному исследованию поэм “Ромео и Джульетта” и “Лейли и Маджнун” по принципам тасаввуфа.²¹ В образах Лейли и Джульетта есть общие сходства, такие как влюбленность с первой встречи, недовольство отца по отношению к любимому человеку, брак с нежеланным человеком, трагическая смерть. Конечно, в этих взглядах есть и спорные моменты. Потому что, не принимая во внимание специфику Восточной и западной философии или не доказывая творческого влияния Навои на Шекспира, следует избегать интерпретации произведения Ромео и Джульетты как мистического произведения. Ведь в созданном Навои Лейли видна характерная для восточной женщины красота.

Н.Комилов при анализе образа Ширин, называет Ширин и “мазхар”, и влюбленной.²² Фархад прежде чем подняться до настоящей страсти, должен встретится со страстью образной. Образная страсть не может протекать без

¹⁷ Эркинов С. “Алишер Навоийнинг “Фарход ва Ширин” достони ва уни қиёсий ўрганишнинг баъзи масалалари”. Т.1974 -376б.

¹⁸ Ахмедова Т. “Алишер Навоийнинг “Лайли ва Мажнун” достони”. Т. 1965.

¹⁹ Комилов Н. Хизр чашмаси. Ишқ оташининг самандари. Т.Маънавият. 2005. 73 б.

²⁰ Комилов Н. Хизр чашмаси. Ишқ оташининг самандари. Т.Маънавият. 2005. 76 б.

²¹ Маматкулова Х. Навоийнинг “Лайли ва Мажнун”, Шекспирнинг “Ромео ва Жулетта” асарларининг қиёсий тадқиқи. Филол.фан. номзод.2010. -140б.

²² Комилов Н. Хизр чашмаси. Сукрот – комил инсон тимсоли. Т.Маънавият. 2005. 88 б.

любимой, то есть без “мазхар”. Фархад увидев Ширин влюбляется, теряет сознание, забывает себя и стремится к любимой.

В классической литературе, особенно в вышеупомянутых поэмах, наряду с образом матери в радости, горе главного героя, образ няньки советчицы оказался на высоком уровне. Это такие образы, как няня и тетя Ширин Мехинбону, няня Фархада Гул Савсан, няня Лейли. Герои делятся сокровенным со своими нянями, и в тяжелые моменты ждут от них поддержки. В воспитании Ширин также большое значение имеет тетя и няня Мехинбону. С помощью Мехинбону Ширин освоила науки, переняла у нее такие качества, как любовь к своему народу, ставить спокойствие народа выше всего. Она ждет помощи от Мехинбону, когда останется без выбора. Мехинбону убеждает Хисрава в том, что Ширин должна лечиться горным воздухом.²³

Образ матери встречается так же часто в произведениях Наваи. В произведении Наваи «Насойимул-Мухаббат» рассказывается о 35 женщинах-шейхах, которые проповедуют истину, призывают к заповедям шариата.²⁴ Матерей, которых воспел в своих газелях и произведениях хазрат Наваи, образ женщин у Бабур в “Бабурнаме” хорошо осветила в своем трактате “Беседы с матерями” Ражапова Буробия.

Таким образом, из вышеперечисленных наблюдений видно, что наш народ с большим уважением и почтением относился к женщинам, и в этом случае заложил основу для создания их прекрасного образа в образцах искусства, начиная с незапамятных времен.

Список литературы:

1. Абдуллаева Ш. *Алишер Навоийнинг хотин-қизлар ҳақидаги гуманистик фикрларига доир (Хамса асариди)*. Тошкент. 1954.
2. Абдуллаев Ш. “Алтомии” достонида Барчин ва Қалдирғоч образи” // ШАРҚ ЮЛДУЗИ. 1956. №11.
3. Махбуба Қадамбоевна Ўразбаева. АЁЛ ХАРАКТЕРИНИ ОЧИШДА БАДИИЙ НУТҚНИНГ ЎРНИ. GOLDEN BRAIN. RAIN ISSN: 2181-41 20. 23.01.10. 193-199- б. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1179>
4. O'RAZBAYEVA Mahbuba. XX asr ozarbayjon adabiyotida Ganjaviy obrazi tasviri. “Nizomiy Ganjaviy va xamsachilik an'anasi” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman material. 2024-yil 25-yanvar, 28-32-betlar. https://oriens.uz/media/conferencearticles/5_ORAZBAYEVA_Mahbuba_28-32.pdf.
5. Makhbuba Urazbayeva, Burkhanova Feruza, Pardayeva Nigora, Atabayeva Go`zal, Qodirova Mashhura. Issues of Distribution of Bear Image in Uzbek Novels. Journal of Advanced Zoology. 2023. 2184-2192 p. https://www.researchgate.net/publication/375649608_Issues_of_Distribution_of_Bear_Image_in_Uzbek_Novels.

²³ Қаранг: Абдуллаева Ш.

²⁴ Ражабова Б. Оналар билан суҳбат. – Тошкент. 2014. 13-б.

"TURKIY XALQLAR ADABIYOTIGA DOIR ZAMONAVIY YONDASHUVLAR: MUAMMOLAR, OMILLAR, YECHIMLAR"

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari

6. Махбуба Қадамбоевна Ўразбаева. АЁЛ ХАРАКТЕРИНИ ОЧИШДА БАДИИЙ НУТҚНИНГ ЎРНИ. GOLDEN BRAIN. RAIN ISSN: 2181-41 20. 23.01.10. 193-199- б. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1179>
7. Mahbuba O'razbayeva. XORAZM ADABIY MUHITIDA JALOLIDDIN MANGUBERDI OBRAZINING YARATILISHI. <https://uzresearchers.com/index.php/Conferences/issue/view/82> 2024.05.03. 209-213-b. <https://uzresearchers.com/index.php/Conferences/article/view/2904/2844>.

